

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR IQTISODIY YUKSALISHNING MUHIM OMILI

Normurodov Botir Tuhliyevich
Biznis va tadbirkorlik oliy maktabi
MBA yo'nalishi, 2-kurs talabasi

Annotatsiya: maqolada raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uning boshqa rivojlangan mamlakatlardagi rivojlanish darajasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilib, hozirgi globallashtirish sharoitida mamlakatimiz barcha sohalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishining obektiv zaruriyat ekanligini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, internet, mobil tarmoq aloqalari, biznes, "axborotlashgan jamiyat".

Raqamli iqtisodiyotga o'tish barcha davlatlar va albatta xo'jalik yurituvchi sub'ektlar uchun kechiktirib bo'lmaydigan, o'ta dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ilmiy adabiyotlarda va matbuot sahifalarida raqamli iqtisodiyotga ko'plab ta'riflar berilgan, jumladan, xorijiy manbalarda raqamli iqtisodiyotga raqamli axborot texnologiyalari va iqtisodiy agentlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanish deb, boshqalarida esa uni xo'jalik sub'ektlarining internet bilan bog'langan holdagi iqtisodiy rivojlanish natijasi deb, ayrimlarida raqamli texnologiyalar va tegishli mahsulotlar va xizmatlarni yaratish, tarqatish va ulardan foydalanish bo'yicha faoliyat, degan, ta'riflar mavjud. Raqamli iqtisodiyotga berilgan boshqa ta'riflarni ham keltirish mumkin. Darhaqiqat, raqamli iqtisodiyotga berilgan bu kabi ta'riflar uning mohiyatini to'g'ri ifodalab beradi, chunki raqamli iqtisodiyotga texnologiyalar va iqtisodiy agentlar yoki internet bilan bog'langan rivojlanish jarayoni sifatida qarash o'rinli, ammo unchalik yetarli emas, chunki raqamli iqtisodiyot, avvalo raqamli axborot texnologiyalarining rivojlanishi va barcha davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlari taraqqiyotini ta'minlash bilan bog'langan.

Shu sababdan raqamli iqtisodiyotga har bir mamlakat milliy iqtisodiyotining barcha tarmoqlariga va ijtimoiy hayotining turli jabhalariga zamonaviy axborot texnologiyalari yutuqlarini joriy qilish va undan unumli foydalanish natijasida iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash, deb ta'rif berilsa yanada to'laroq bo'lar edi, deb hisoblaymiz.

Raqamli iqtisodiyot axborot texnologiyalari bilan bog'langan elektron tijorat, tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish sohalarini bilangina cheklanib qolmasdan, shu bilan birga, milliy iqtisodiyotning sog'likni saqlash, fan va ta'lim, qurilish, energetika, qishloq va

suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr, arxiv, internet- banking kabi tarmoqlariga, ijtimoiy va huquqni muhofaza qilish sohalariga ham jadal kirib bormoqda va ularning har birida yuqori samara berishi ta'minlanmoqda. Raqamli iqtisodiyotning dastlabki poydevori axborot texnologiyalari hisoblanadi. Uni raqamli axborot texnologiyalari, deb atashsa to'g'riroq bo'lar edi, chunki axborot texnologiyalarining asosida tegishli raqamlar yotadi. Ularning evolyusiyasi bir necha bosqichlarga bo'linadi va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shubhasiz, raqamli axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining talabidan kelib chiqqan obektiv jarayondir. Bugungi kunda raqamli axborot texnologiyalarini targ'ib qilishning asosiy maqsadi har qanday strategik vazifalarni hal etishga, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni optimal boshqarishni amalga oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishga imkon beradigan darajadagi axborot texnologiyalari tizimini yaratishdir. Bu esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi raqamli axborot texnologiyalarini rivojlantirishda muhim bosqich bo'ldi. Yangi axborot texnologiyalari tizimlarini yaratish va undan foydalanish - bu mavjud ehtiyojlarni qondirish imkoniyatidir. Bunday holatda barcha foydalanuvchilar raqamli axborot texnologiyalarini ilgari surishda faol ishtirok etadilar.

Bugunga kelib raqamli axborot texnologiyalari axborotlarni ommaviy va tezkor ishlov berishga yo'naltirilgan. Ular rahbarlarning oqilona qarorlar qabul qilishiga, o'zgaruvchan bozorning mumkin bo'lgan kutilmagan hodisalaridan himoyalinishiga, raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun kerakli shart-sharoitlar yaratib, natijada muvaffaqiyatga erishishlariga yordam berishlari kerak. Hozirgi davrda raqamli axborot texnologiyalarini rivojlantirishning eng mashhur va keng tarqalgan texnologik vositalari "Internet" hisoblanadi. Jahonda axborot texnologiyalarining uzoq vaqt davomida tarqalishi mamlakatlar milliy iqtisodiyotining rivojlanish yo'llarini belgilab berdi, insonlar hayotidagi tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi va fanda raqamli iqtisodiyot terminining paydo bo'lishiga tamal toshini qo'ydi. Bu har bir mamlakat milliy iqtisodiyotini optimal darajada rivojlantirish va shu orqali xalqning moddiy farovonligini ta'minlashdan iboratdir. Milliy iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohaning barcha jabhalarida raqamli axborot texnologiyalarini jadal sur'atlar bilan joriy etish barcha mamlakatlar uchun ustuvor masaladir.

Bugun jadallik bilan kechayotgan raqamlashuv jarayoni «yangi iqtisodiyot»ni, ya'ni raqamli iqtisodiyotni vujudga keltirdi. Kam o'rganilgan va kun sayin chuqur tomir otib

borayotgan bu iqtisodiyot ishlab chiqaruvchilarga tadbirkorlikda va ijtimoiy sohalarda samarali marketing faoliyatini uyushtirish, xarajatlarni minimal miqdorda kamaytirib, maksimal foyda olish, tovarlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishni muvaffaqiyatli amalga oshirishga katta imkoniyatlar yaratib bermoqda.

Keyingi yillarda dunyo miqiyosida tadbirkorlik va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatda raqamli axborot texnologiyalarining yangi avlodi paydo bo'lib, ularning rivojlanish ko'lami tufayli fanda "sun'iy intellekt", "robototexnika", "narsalarning interneti", "simsiz texnologiyalar" va boshqa terminlar paydo bo'ldi. Bularning barchasi raqamli iqtisodiyotning elementlaridir. Hisob-kitoblarga ko'ra raqamli iqtisodiyotga o'tish mamlakat milliy iqtisodiyotida faoliyat olib borayotgan firmalardagi mehnat unumdorligini, ularning ish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishda o'sish, faoliyat shaffofligini ta'minlash, mahsulot mutloq miqdorining o'sishi va uning tannarxini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu uning eng katta ustunlik tomonidir. Raqamli iqtisodiyot vositasida iste'molchi, xaridor va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatiladi va boshqa bir qator qo'layliklar yaratiladi. Bu vaktingiz tig'iz paytida tushlikka buyurtma berish, taksi chaqirtirish, uzokdagi yakiningizga pul jo'natish, transchegaraviy biznes hamkorlik, elektron tijorat maydoni, masofaviy ofis kabilarni ham qamrab olmoqda.

Raqamli texnologiyalarni joriy qilish va uni jadal sur'atlarda rivojlantirish qator davlatlar uchun ustuvor yo'nalishlarning eng asosiysiga aylanib ulgurdi. Ular raqamli rivojlanishni amalga oshirish davrining uzoq davom etishi, ustuvorliklarning uzluksizligi, asosiy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yaratishdan boshlab, ushbu sohada maqbul siyosatni shakllantirishga va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish dasturlarini qo'llab-quvvatlashi bilan ajralib turadi.

Hozirgi vaqtda dunyo reytingida etakchilik qilib kelayotgan yigirma mamlakatda raqamli iqtisodiyot samarasi sifatida yiliga 2 trln. AQSH dollari miqdorida qo'shimcha mablag'lar yaratilmoqda. Ularning amalga oshirilishi firmalardagi mehnat unumdorligini 40 foizga, yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga oshirish imkonini berishi hisob-kitob qilingan. Shu bilan birga, qo'shib yozishga, yashirin iqtisodiyotning avj olib ketishiga va shu kabi illatlarning tomir yoyishiga to'siq bo'ladi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlab o'tganidek, iqtisodiy o'sishni yuqori darajada ta'minlagan holda korrupsiya illatining oldini oladi va unga barham beradi. Iqtisodchi olimlar tomonidan 2022 yilga kelib dunyo yalpi ichki

mahso'lotining qariyb chorak qismi raqamli iqtisodiyot hissasiga to'g'ri kelishi bashorat qilinayotgan bir sharoitda yangi iqtisodiyotni rivojlantirish zaruriyati yanada dolzarb tus oladi.

Yurtimizda internet tizimini keng joriy qilish negizida raqamli iqtisodiyotga o'tishda jismoniy va yuridik shaxslarning davlat organlari bilan aloqa qilish shakllarini yanada rivojlantirish yuzasidan «Yagona interaktiv davlat xizmatlari» portali yangi versiyasining, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqishi uchun virtual qabulxonasi – «business.gov.uz» portalining ishga tushurilishi muhim tadbirlarning boshlanishi, deb qaralishi mumkin.

Demak, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga o'tish borasida ayrim ijobiy siljishlar bilan birga yechimini kutayotgan masalalar ham yetarlicha. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, «Yurtimiz xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi bo'yicha 2019 yilda 8 pog'onaga ko'tarilgan bo'lsada, hali juda ham orqadamiz. Aksariyat vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroq desak, bu ham haqiqat».

Yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek, «Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mexnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz? Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish - kelgusi besh yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi».

Mamlakatimiz katta tabiiy boyliklarga ega. Ulardan unumli va samarali foydalanish ham iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilishi, bu tabiiy hol, albatta. Chunonchi, hozirgi globallashuv davriga kelib dunyo mamlakatlarining rivojlanishi faqat ularning tabiiy boyliklari yoki geografik joylashgan o'rniga bog'liq bo'lmay qoldi. Bu esa, innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish bo'yicha davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlarining uzviy hamkorligini ta'minlash, zamonaviy bilimlarni chuqur egallagan, intellektual salohiyatli kadrlarni etishtirish masalalariga alohida e'tibor qaratishni zaruriyat qilib qo'yimoqda.

Demak, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni keng joriy qilishdagi muammolar yetarli. Bularning echimida shu yilning oktyabr oyida Prezident Farmoni bilan tasdiqlangan «Raqamli O'zbekiston-2030» Dasturining qabul qilinishi dasturil amal bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

Xulosa o'rnida, axborot texnologiyalari sohasida taniqli shaxs hisoblangan «Microsoft» korporatsiyasi asoschisi Bill Geytsning quyidagi fikrlarini keltirishni o'rinli deb hisobladik: «Tez orada yer sharida faqat ikki tur kompaniyalar mavjud bo'ladi: birinchisi, internet orqali biznes qiluvchilar va ikkinchisi, biznesdan chiqqan kompaniyalar». Bu esa, barcha davlatlarning raqamli iqtisodiyotga o'tishi davr talabi ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi.//Xalq so'zi, 2020 yil 25 yanvar, 19-soni.
2. Utkin V.B.,Baldin K.V. Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari.-O'quv qo'llanma (rus tilida).- M.: UNITI, 2018.
3. Jumanova S. Raqamli iqtisodiyot: taraqqiyot sari yo'l.//Yangi O'zbekiston, 2020 yil 28 yanvar, 2-soni.